

The Salt Industry and the Movement of Salt Workers in the Midnapore District during the Colonial Period: A Historical Inquiry

ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুর জেলার লবণ শিল্প ও লবণ শ্রমিকদের আন্দোলন:
একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

Dr. Soumyadeb Maiti

Abstract: In 1760, the East India Company acquired authority over Midnapore. During the late eighteenth century, Bengal's peasant-based salt industry fell victim to British commercial greed. Under Mughal rule, salt artisans, known as Malangis, enjoyed significant privileges. However, British rule rendered their condition deplorable. With the introduction of the Ijaradari (leasing) system, contractors ruthlessly exploited Malangis for short-term profits. Accepting an advance (Dadan) trapped these artisans as lifelong slaves. Their misery multiplied in 1780 when the Company established a total monopoly over the industry. Yet, the people of Midnapore resisted this colonial oppression. The Malangi Rebellion (1780–1804) stands as a prominent testament to Midnapore's legacy of defiance. These coastal workers, once managed by local Zamindars through advances, fought fiercely against the brutal mechanism of bondage and economic exploitation institutionalized under British merchant rule.

Keywords: Malangi, Salt Industry, Midnapore, Ijaradar, Colonial Exploitation.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে যে সকল শিল্প ইংরেজ কোম্পানির মুনাফার শিকারে পরিণত হয়েছিল, তাদের মধ্যে লবণ শিল্প অন্যতম। সমুদ্রের জল থেকে প্রাথমিক ভাবে প্রস্তুতকারী শ্রমিকরা মলঙ্গী নামেই পরিচিত ছিল।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে রবার্ট ক্লাইভের সেনাপতিত্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসক নির্বাচনের ভূমিকা অর্জন করেছিল। মীরজাফরের কাছ থেকে ২৪ পরগণার জমিদারির অধিকার পেয়েছিল। ১৭৬০ সালে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজরা তাঁরই জামাতা মীরকাশিমকে নবাবী পদে বসান। বিনিময়ে মীরকাশিম ইংরেজদের দিলেন মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারি। ১৭৬০ সালে মেদিনীপুর জেলার জমিদারি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মীরকাশিম কর্তৃক চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানিকে চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর হস্তান্তরের সময় যথার্থই উল্লিখিত ছিল— “They shall continue the Zamindars and renters in their places.”¹

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি মোগল দরবার থেকে পেয়েছিলেন ১৭৬৫ সালে। এর ফলে চাকলা হিজলিও ইংরেজের অধিকারে আসে। চাকলা হিজলির অন্তর্গত ছিল ৩২টি পরগণা। ১৭৬৫ সালে চাকলা হিজলির এই ৩২টি পরগণা মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে এবং ১৭৯৩ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কিছু কিছু সংযোজন বা কখনো বিয়োজন ঘটে বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু ১৮৭২ সালের পর থেকে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। চাকলা মেদিনীপুরের ৪২টি পরগণা, চাকলা হিজলির অন্তর্গত বর্তমান কাঁথি ও তমলুক মহকুমা ও চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত বর্তমান ঘাটাল মহকুমা একত্র করে ১০০টি পরগণা নিয়ে মেদিনীপুর জেলা গঠিত হয়।²

লবণ আমাদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য। জঙ্গল ও নিমকিমহালের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার এটি ছিল একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মেদিনীপুর ও ওড়িশার তীরভূমিতে বহু প্রাচীনকাল থেকে লবণের উৎপাদন হ'ত। মুঘল অঞ্চলে জমিদাররা লবণ উৎপাদন করত। ‘ফকর-উল তেজর’ সমস্ত লবণ নিলামে ডেকে নিয়ে বণিকদের বেশী দামে বিক্রি করত। ফারুক সীয়ারের নিকট থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিঃশুল্ক অন্তর্বাণিজ্যের সনন্দ পেয়েছিল। কিন্তু বাঙলার নবাবেরা ইংরেজ কোম্পানিকে নিঃশুল্ক বাণিজ্য করতে দিত না। ইংরেজ কোম্পানি লবণ, সুপারি ও তামাকের ওপর গোপনে বাণিজ্য চালাত; নবাবের ফৌজদারদের সঙ্গে প্রায়ই বিবাদ ও সশস্ত্র শক্তির পরীক্ষা চলত।³

সে সময় প্রধান লবণ ব্যবসায়ী “ফকর-উল-তাজ্জব” (ব্যবসায়ীদের গৌরব) বা “মালীক-উল-জ্জব” (ব্যবসায়ীদের রাজা উপাধি) লাভ করতেন। অর্থাৎ এই কারবার তৎকালে কিরূপ সম্মান এবং

লাভজনক ছিল তা ঐ দুটি উপাধি থেকেই বোঝা যায়। মুসলমান শাসনের শেষ পর্যন্ত এ প্রদেশে ঐরূপ বন্দোবস্তের মাধ্যমেই কাজ চলেছিল- তা W. W. Hunter তাঁর Statistical Account of Bengal (Vol III) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।⁴

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি সনন্দ পাওয়ায় লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র হিজলি তাদের তত্ত্বাবধানে এলা কোম্পানি জমিদার হ'ল বটে, কিন্তু আগের জমিদারশ্রেণী রয়ে গেল, এবং কোম্পানিকে কোন উর্ধ্বতন 'সভারেন'-এর নিকট খাজনা দিতে হ'ত না। কোম্পানির বড় আমলারা ক্লাইভের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত করলেন “a more equitable and satisfactory plan' for regulating the salt trade in their best interests” করা দরকার। ১৭৬৫ সালের আগস্টে ক্লাইভ 'Exclusive Society' স্থাপন করলেন। কোম্পানির উর্ধ্বতন অফিসাররা এই সোসাইটির সদস্য হয়ে কোম্পানির পরিবর্তে লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটিয়া অন্তর্বাণিজ্যের অধিকার গ্রহণ করলেন। উৎপাদন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে কোম্পানির অনুপ্রবেশের এটাই প্রথম পদক্ষেপ। এর ফলে মধ্যশ্রেণী ক্রমাগতই দূরীভূত হয়ে গেল। লবণের মূল্য বেড়ে গেল।⁵

এই নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার পর এই প্রদেশের লবণ নির্মাতা এবং লবণ মহালের জমিদারগণের নামে নবাবের পরওয়ানা বের হল যে তাদের কলকাতাস্থ ইংরেজ বণিক-সভার নিকট এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে, যে যত লবণ প্রস্তুত করবে তৎসমুদয় ইংরেজ বণিকসভার নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে; তাদের নিকট ভিন্ন অন্য কারও নিকট কিছুমাত্র বিক্রয় করতে পারবে না। যদি মুচলেকা না দিয়ে কেউ লবণ প্রস্তুত করে বা ঐরূপ মুচলেকা দিতে বিলম্ব করে তা হলে তা দণ্ডনীয় হবে। ঐ সময় হিজলীর অন্তর্গত জালামুঠা পরগণার জমিদার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর ওপর যে পরওয়ানা জারী হয়েছিল এবং মানা-মুঠার জমিদার রাজা যাদবরাম রায় যে মুচলেকা দিয়েছিলেন-সেগুলি নিয়ে প্রদত্ত হল-

(i) “Parwanah issued to the gomasta of Lakshminarayan Choudhury of the Parganah of Jallamuta”: ‘Be it understood, that a request has been made by the Governor and the gentlemen of the committee and council, to this purpose, that until the contracts for salt of the said gentlemen are settled, no salt shall be made, or got ready in any district; that a gomasta be sent to attend on the said gentlemen, and having given a bond, he may then proceed to his business, and make salt; but till the bond be given to the Governor and the gentlemen of the committee and Council, they should make none. Therefore, this order is written, that you send without delay, your gomasta to the said gentlemen in Calcutta, and give your band, and settle your business; and then proceed to the making of salt. In case of any delay, it will not be for your good.’”

(ii) “Muchleka of Jadavram Ray, parganah of Majnamuta”: “I, Jadavram Ray of the pargana Majnamuta, in the district of Ingelee (Hijli)-agreeable to an order which has issued from the Nawab to this purpose, that ‘I should attend upon the gentlemen of the committee and council in order to settle my trade in salt and that I should not deal with any other person’ do accordingly oblige myself, and give this writing, that, except the said gentlemen called ‘The English Society of merchants for buying and selling all the salt, Bettle-nut, and Tobacco in the provinces of Bengal, Bihar and Orissa and etc.’” I will on no account trade with any other person for the salt to be made in the year 1773; and without their order I will not otherwise make away with, or dispose of a single grain of salt; But whatever salt shall be made within the dependencies of my Zamindary, I will faithfully deliver it all, without delay, to the said society, and I will receive the money according to the agreement which I shall make in writing, and I will deliver the whole and entire quantity of the salt produced, and, without the leave of the said committee, I will not carry to any other place, nor sell to any other person a single measure of salt. If such a thing should be proved against me, I will pay to the Sarcar of the said society a penalty of five rupees per every mound⁶

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর Salt Department একটি ‘নিমক বিভাগ’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর দ্বারা জমিদারদের তাঁদের জমিদারীর মধ্যে লবণ প্রস্তুত করবার ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত করে তাঁর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাদের একটি নির্দিষ্ট মালিকানা দেবার বন্দোবস্ত হয়। এছাড়া লবণ-প্রস্তুত কাজে তাঁরা কোম্পানীকে সাহায্য করবেন বলে উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তাঁদের একটা মাসোহারী দেবার ব্যবস্থাও হয়। প্রতি বছরই ঐ মাসোহারীর পরিমাণ বদল হতে থাকায় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে একটি বাৎসরিক জমা ধার্য করে কোম্পানী জমিদারদের নিকট থেকে সমস্ত খালাড়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন। অবশ্য

কোম্পানীর দায়িত্ব খালাড়ী খাজনা জমিদারদের প্রদত্ত রাজস্ব থেকে বাদ দেওয়া হয়।⁷

নিমক-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে হিজলী ও তমলুকে Salt Agent উপাধি ধারী দু'জন ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হন। সল্ট এজেন্টদের লবণ ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ছাড়াও ঐ সব স্থানের সামান্য ফৌজদারী মামলার বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা করতে হত। টমাস কালভার্ট ও আর্ক'ডেকন ছিলেন যথাক্রমে হিজলী ও তমলুকের প্রথম সল্ট এজেন্ট। ঐ সময়ে নিমক মহালের কাজে হিজলী-প্রদেশে বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও শিক্ষিত দেশীয় কর্মচারীর সমাগম হয়েছিল। কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের স্বর্গীয় লালমোহন রাধামোহন, গোপীমোহন ও স্বরকানাথ ঠাকুর প্রভৃতিও এখানকার কার্যালয়ে সেরেস্তাদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি বিভাগের কার্যের দ্বারা বিশেষ ধনলাভ করেছিলেন।⁸

ইংরেজ কোম্পানি একজন এজেন্ট নিযুক্ত করে সেই উৎপাদন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করলেন। স্থির হ'ল ব্যবসায়ী ও মহাজনরা এজেন্টের মারফত টাকা ধার দেবেন। তিনি আবার খাজনা যাতে ঠিকমত আদায় হয় তার ব্যবস্থা করবেন। অনেক সময় মলঙ্গীদের সঙ্গে লবণ-খালারির মালিকদের বিরোধও মেটাতে হ'ত। ১৭৮০ সালের পর এজেন্টদের ক্ষমতা সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে এবং লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এজেন্সী ব্যবস্থা একটি অনস্বীকার্য অঙ্গে পরিণত হয়। ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে, এজেন্সী প্রথা শুরু হয় ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বরের আদেশবলে; কিন্তু মেদিনীপুরের রেভিনিউ রেকর্ড'স থেকে জানা যায় ১৭৭৩ সালের শুরুতেই রবার্ট রীড নামে একজন কর্মচারী প্রথম লবণ এজেন্ট নিযুক্ত হন। অতএব ডঃ সিংহ স্পষ্টতই ভুল সিদ্ধান্ত করেছেন মনে হয়। এই এজেন্টরা শেষপর্যন্ত লবণ উৎপাদনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং লবণ-উৎপাদক জমিদাররা সামান্য মাসোহারা পেয়েই সম্ভ্রষ্ট থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ঘটনা ঘটে খুব ধীরগতিতে।⁹

নিমকমহালগুলিতে জমিদারেরা রইলেন জমির মালিক হিসাবে। কিন্তু লবণ উৎপাদনের অধিকার রইল এজেন্টদের উপর। তাঁরাই ব্যবসায়ীদের লবণ বিলি-বন্দোবস্ত করতেন। জমিদাররা পেতেন মাসোহারা। জমিদারদের জমির খাজনা এজেন্টরা সদরে কালেক্টরের খাজাঞ্চিখানায় জমা দিতেন। জনৈক মহীউদ্দীনের সঙ্গে সরকারের একটি মকদ্দমা অনেক বছর ধরে চলেছিল। তা থেকে জানা যায় জমিদাররা জমির মালিক, তাই মাসোহারা পাবার যোগ্য কিন্তু জমির উৎপাদনের ওপর তাঁদের অধিকার নেই। এইভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোম্পানির অনুপ্রবেশের ফল হল দুই প্রকারের। এক, মূল উৎপাদকশ্রেণী বা মলঙ্গীদের ওপরে যে মধ্যশ্রেণী অবস্থিত তারা উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয়ে গেলে দুই, এর ফলে কোম্পানি ও তার অতিলোভী কর্মচারীদের হাত থেকে লবণ-শ্রমিকদের রক্ষার প্রাকারস্বরূপ এই মধ্যশ্রেণীর বিলুপ্তি লবণ-শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ ক'রে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল।¹⁰

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে সল্ট এজেন্সির হেড কোয়ার্টার হিসেবে বেশ বিখ্যাত হয়ে ওঠে আজকের এই কাঁথি। হিজলি তখন প্রায় নিশ্চিহ্ন, কিন্তু কাঁথির নামডাক তখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। সল্ট এজেন্সির মুখ্য কার্যালয় হিসেবে সেই সময় সল্ট এজেন্সির 'নিমক কুঠি' (Salt-Godown) হিসেবে তৈরি করা হল এক সুদৃশ্য তিনতলা বাড়ি। প্রায় দু'শো বছর আগে তৈরি বালিয়াড়ির বিস্তীর্ণ নির্জনতায় ওই বাড়িই তখন কাঁথির মনোরম এক অটালিকা। গঠন-শৈলীর দিক থেকে ওই বাড়ি আজও অতীত ঐতিহ্যের গৌরবময় দিকটাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বাড়ি আজও কাঁথির বুকে দাঁড়িয়ে আছে। আর, এটাই আজকের কাঁথিশহরের প্রাচীনতম অটালিকা। এই নিমক কুঠিই আজ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে, শৈলীর অনন্যতায় অতীত রোমস্থলকে সমৃদ্ধ করেছে। 'নিমক কুঠি' মুখে মুখে হয়ে গেছে 'নিমকুঠি'। হয়ত নিমগাছের অবস্থানের জন্য তার নামের এই পরিবর্তন।¹¹

১৭৬০ সাল থেকে কোম্পানি মেদিনীপুরের মোহনপুর, রাধানগর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি জায়গায় কুঠি স্থাপন করেছিল মূলত লবণ বাণিজ্যের প্রয়োজনে। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি প্রাপ্তির পর হিজলির লবণ কুঠি স্থায়ী হল। লবণ উৎপাদনে কোম্পানির ঢালাও কারবার চালাবার জন্য দরকার প্রচুর কর্মী, বাইরে থেকেও আনা হল কর্মী। বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ধাপে ধাপে ঘনবসতি গড়ে উঠল কাঁথি, খেজুরি মহিষাদল, তমলুক, সুতাহাটা নিয়ে নিমক মহল গড়ে উঠল। লবণ বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের অধিকার ক্রমশ বিস্তার করে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় নিমক মহল প্রতিষ্ঠা করল। হিজলি সল্ট এজেন্ট মি. ডনিথ্রোথের আমলে কাঁথির কুমারপুর বালিয়াড়ির মধ্যে তাদের দপ্তর বড়ো কুঠি নামে খ্যাত ছিল। এই দপ্তর থেকে কলকাতা ও লন্ডনের অফিসগুলিতে পাঠানো চিঠিপত্রে প্রেরকের ঠিকানায় COUNTEE কথা লেখা হত। পরবর্তী সময়ে যা CONTAI হয়ে যায়।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে লবণ বিভাগ চালু হওয়ার পর বিভিন্ন এজেন্সির জন্য একজন করে এজেন্ট নিযুক্ত

হলে হিজলি এজেন্সির দায়িত্বে ছিলেন টমাস কালভার্ট। এজেন্সির পরিধি বিস্তৃতি ছিল হলদি নদীর মোহনা থেকে বীরকুল পর্যন্ত, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল খেজুরি, হিজলি, কাঁথি। হিজলির মতো তমলুকের এজেন্সির ক্ষমতায় ছিলেন আর্কডেকনা লবণ শিল্পে এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমিদারদের হাত থেকে খালাড়ির অধিকার কোম্পানির আয়ত্তে এল। এজেন্টরা আগের পর্বের গোমস্তাদের মতো সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করত মলঙ্গীদের। তাদের নিয়োগ বরখাস্ত বা শাস্তি দেওয়ার প্রভুত ক্ষমতা এজেন্টদের ছিল। যেমন দাদন দেওয়া, উৎপাদনে নজরদারি, লবণ আদায় করা- তা বিক্রি, শুল্ক আদায় বা বে-আইনি লবণ বাজেয়াপ্ত করা সবচেয়েই ছিল এজেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা। এসব কাজ দেখার জন্য ছিল দেওয়ান ও অন্যান্য অধস্তন কর্মচারী।

১৭৮৮ সালে কালভার্টের পর এজেন্ট হয়ে আসেন এন. ডব্লিউ. হিউয়েট। ওই বছরই খেজুরি থেকে এজেন্ট অফিস কাঁথিতে চলে আসে, যদিও তখন কাঁথি নামকরণ হয়নি। ১৮৫২ সালে গঠিত হয় কাঁথি মহকুমা। কাঁথি, রামনগর, খেজুরি, এগরা, পটাশপুর, ভগবানপুর নিয়ে কাঁথি মহকুমা গঠিত হয়। মহকুমার কাজকর্ম ১৮৬০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বন্ধিমচন্দ্রকে দিয়ে শুরু হয়, তখনও কার্যালয় ছিল নেওয়ায়।

১৮৩০ সালে রাজা রামমোহন বিলেত যাত্রার প্রাক্কালে খেজুরি বন্দরে আসেন, ওখান থেকেই বিলেত যাত্রা করেন। ওই সময় খেজুরির সল্ট এজেন্ট মি. প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৩৪ সালে দেওয়ানি ছেড়ে লবণ ব্যবসা শুরু করেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। লোনা পোতা ও গোলাবাড়িতে লবণ আড়ং ছিল। 'কার' ঠাকুর অ্যান্ড কোম্পানি গড়ে তুলেছিলেন হিজলিতে দেওয়ান থাকাকালীন দ্বারকানাথ ও লবণ শ্রমিকদের কীভাবে শোষণ করতেন তা জানা যায় গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিন্কেসের কাছে অভিযোগকারী মলঙ্গী প্রতিনিধিদের কথায়- "ওজনমুখে ঠাকুরবাবুর জন্য প্রতি মণে এক এক শরা লবণ রাখতে হয়।"

১৮৩৩ সালে বিলেতের ডিরেক্টর বোর্ড কোম্পানির লবণ বাণিজ্যের অধিকার আইন করে বন্ধ করে দেয়। কোম্পানিও লবণ বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। যদিও উৎপাদন ও ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। সল্ট ডিপার্টমেন্ট টিকে থাকল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত। ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইন পাশ ও ঘোষণা হওয়ার পর কোম্পানির হাত থেকে শাসন ভার চলে যায় ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনে।¹²

বাংলার লবণ তৈরির বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও হিজলি অঞ্চল। তমলুক-রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিম দিকে তমলুক। তমলুকই হল লবণ এজেন্সির অন্যতম প্রধান কর্মস্থল। এই এজেন্সি দুটি উৎপাদন জেলা বা আড়ং (Aurungs) নিয়ে গঠিত ছিল, তমলুক ও মহিষাদল। হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে, খেজুরি অঞ্চলে যেমন লবণ উৎপাদন হত যথেষ্ট পরিমাণে, উৎপাদন হত হলদি নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলে। সে জায়গাগুলি হল ট্যাংরাখালি ও রাইখালি। নদীর দুই তীরে বহু 'খালাড়ি' ছিল। তমলুক এজেন্সিতে ময়না, সবং ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। তমলুকে ১৬,৮৬৭ বিঘা জালপাই জমি ছিল আর মহিষাদলে ছিল ২৯,৭৮৭ বিঘা।

তমলুক এজেন্সির লবণ উৎপাদনের পর রাখা হত গোলায়। ওই রকম গোলা ছিল নারায়ণপুর ঘাটে। গোলাগুলি সাধারণত নদী বা জলপথ সংশ্লিষ্ট খালের ধারে গড়ে উঠত। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত লবণ ওখানেই আনা হত। সে সময় ট্যাংরাখালি থেকে রূপনারায়ণ নদীর সংযোগ ছিল প্রতাপখালি খাল বরাবর। এই খাল দিয়েই নারায়ণপুর ঘাটে লবণ আনা হত।

হিজলি- বাংলার লবণ উৎপাদনের সর্ব বৃহৎ কেন্দ্র ছিল হিজলি। হিজলি কেন্দ্রের হেড কোয়ার্টার ছিল কাঁথি। ন'টি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল হিজলির নিয়ন্ত্রণাধীন বীরকুল, বাহারিমুঠা, নারায়ণমুঠা, ভোগরাই, এরাঞ্চ, আওরঙ্গনগর, জলামুঠা ও গুমগড়া। এই কেন্দ্রগুলির প্রথম ছ'টি থেকে উৎপাদন মরসুমে ৮ থেকে ১১ লক্ষমণ লবণ তৈরি হত। হিজলির কেন্দ্রগুলি সমুদ্রের অনেক কাছাকাছি হওয়ায় লবণ উৎপাদন তমলুকের তুলনায় পরিমাণে অনেক বেশি হত। লবণের গুণও ছিল উন্নত মানের। উৎপাদিত লবণ ভোগরাই থেকে খেজুরি পর্যন্ত দু'দিকে বহমান নদী বা খাল যেমন রসুলপুর নদী, পিছাবনী খাল, বাগদা, বোরোজ খাল এবং সুরপাই নদী দিয়ে বাহিত হয়ে আসত।¹³ লবণ কমিশনার গ্রান্ট সাহেবের হিসেব অনুযায়ী এই অঞ্চলে প্রায় ৬০ হাজার কারিগর লবণ তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিল এবং প্রতি বছরে প্রায় ২৮ লক্ষ মন লবণ তৈরি হত। মেদিনীপুরে লবণ শ্রমিকদের বলা হত মলঙ্গী।¹⁴ মলঙ্গীদের কাজের সময় সকাল ছ'টা থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত চৌদ্দ ঘণ্টা অবিরাম কাজ করতে হত। রোদে, বর্ষায়, লোনা জলে জঙ্গলাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এবং খেতে না পেয়ে মলঙ্গীরা বাঁচত না বেশি দিন। ম্যালেরিয়া তাদের ছিল নিত্যসঙ্গী। কোম্পানি মলঙ্গীদের একশো মণ লবণ উৎপাদনে একাম টাকা পারিশ্রমিক নির্ধারিত করলেও গোমস্তা বা অন্য কর্মচারী তাদের দিত আঠাশ থেকে

পঁয়ত্রিশ টাকা। বাকি টাকা নিজেরা পকেটে পুরত। অর্থ দান প্রথায় মলঙ্গীরা ঋণের জালে এমন ভাবে জড়িয়ে যেত যা কোনোদিন শোধ করতে পারত না।¹⁵ মলঙ্গীদের শোষকদের সংখ্যা ছিল বহু। অন্যতম শত্রু ছিল কয়াল বা ওজনদার। তাদের কাছে আসল বাটখারার বদলে থাকত কম ওজনের বাটখারা। ফলে প্রত্যেকবার ওজনের সময় কম ওজনের বাটখারা চাপিয়ে প্রচুর লবণ ঠকিয়ে নিত। কত ওজনে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত তার সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব ছিল না। তবে বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা গেছে প্রতি মণে দশ থেকে পনের সের লবণের দাম কম পেত মলঙ্গীরা। অনেক কয়াল স্বীকার করেছে গোমস্তারা শতকরা ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত লবণ আদায় করতে নির্দেশ দিত। গোমস্তার নির্দেশে যেমন কয়াল এই কারচুপির ফাঁদ পেতেছিল, তেমনি গোমস্তাও সরাসরি কারচুপি করত। কোনো এক ক্ষেত্রে এক গোমস্তা মলঙ্গীর থেকে নকল বাটখারায় ওজন করে ৬৩,৬৪৩ মণ লবণ নিয়েছিল, সেই হিসেবে সে দাম দেওয়ার বন্দোবস্ত করার পর দেখা গেল আসলে সে ৮৬,৬৪৩ মণ লবণ আদায় করেছিল। এক্ষেত্রে ২৩,০০০ মণ লবণ একাকলীন ঠকিয়ে আদায় করেছিল। মলঙ্গীদের এইভাবে শোষণ কারচুপির কবলে পড়া প্রাত্যহিক ঘটনা ছিল।¹⁶

1. গোমস্তা অগ্রিম দেওয়ার সময় চুল্লি প্রতি ১৫ টাকা কেটে নিত। আরো ১২.৫ টাকা মাছতের নামে চুল্লি প্রতি কেটে নিত।
2. বারি রসা সেলামি— দারোগা খালাড়ি প্রতি এক টাকা সেলামি নিত, এবং তার বিনিময়ে নিয়মের থেকে খালাড়ি খানিকটা গভীর করতে পারত যা কিছুটা সুবিধাজনক।
3. খড়ি পোতা সেলামি— এই নামে দারোগাকে এক টাকা সেলামি দিতে হত। এর বিনিময়ে উৎপন্ন লবণ থেকে জলীয় বাষ্প দূর করার জন্য ছাই বা কাঠের স্তর দিয়ে আচ্ছাদন করার সুযোগ পেত এবং তা হত এজেন্টের নজর এড়িয়ে।
4. জলাখুটি সেলামি— এজেন্টের নির্দেশ মতো প্রত্যেক দিনের লবণ উৎপাদনের ঘটতির জন্য জরিমানা বাবদ চার আনা প্রতি খালাড়ি বাবদ দারোগাকে দিতে হত ওকে খুশি করার জন্য। এমনকী নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হলেও তা দিতে হত।
5. খটি সেলামি— খালাড়ি প্রতি চার আনা দারোগাকে দিত হত খুশি করার জন্য যাতে পান থেকে চুন খসলে দারোগার নজর এড়ানো যায়।
6. পুলিশ সেলামি— পুলিশ বরকন্দাজ, জমাদার যার আয়ত্তাধীনে পড়ে ওই নির্দিষ্ট খালাড়ি সেখানকার মলঙ্গীদের চার আনা সেলামি দিতে হত যাতে মলঙ্গীদের কাজকর্ম, এদিক ওদিক যাওয়ার জন্য শাস্তি এড়ানো যায়। খুশি থাকে ওই পুলিশ বা জমাদার।
7. খোরাকি লবণ— কয়ালকে ব্যক্তিগত ভাবে ৬ মণ লবণ, কয়ালের লেখককে ২০ সের, পাচককে ২০ সের আর সব শেষে শাবন্দরের চাকরকে ২০ সের।

এত সব সেলামি ও উপটোকন দিয়ে একজন মলঙ্গী ছাড় পেত। তখনকার জন্য ছাড় পেলেও পাওনা ও নজরানা মেটাতে মলঙ্গীকে বকেয়ার কবলে পড়তে হত।¹⁷

লবণ তৈরির কাজ বন্ধ থাকাকালীন সময়ে জমিদার প্রদত্ত সামান্য জমিতে বা জলপাই অঞ্চলগুলিতে এরা চাষ আবাদে কাজ করত। এদের আয় খুবই কম ছিল। যে সকল চাষি জমিদারদের জমি চাষ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণের দ্বারা খাজনা দিত, তাদের বলা হত আজুরা মলঙ্গী আর ছিল ঠিকা মলঙ্গী। এরা ছিল সংখ্যায় বেশি এবং খুবই দরিদ্র। ঠিকা মলঙ্গী দের এতমদার, কয়াল বা ওজনদার, মহাজন, পত্তনীদারদের অত্যাচার সহ্য করতে হত। তাদের ইচ্ছামতো খাটিয়ে নেওয়া হত। এছাড়া মলঙ্গী দের বেত্রাঘাত, প্রহার, কয়েদ, প্রভৃতি ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। আর কম মজুরি দেওয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।¹⁸ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে লবণ শিল্পের ওপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হলে লবণ প্রস্তুতকারী কারিগর বা মলঙ্গী দের দূরবস্থা ও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।¹⁹

অত্যাচার শোষণে জর্জরিত মলঙ্গীরা বারে বারে তাদের বক্তব্য জানাবার চেষ্টা করেছে। পাঠিয়েছে প্রতিবাদপত্র দফায় দফায়। ১৭৯৯ সালের ১১ই এপ্রিল হিজলির মলঙ্গীরা তাদের প্রতিবাদ পত্রে লিখল, “যখন আমরা লবণ এজেন্ট চ্যাপম্যানের কাছে প্রতিবাদ জমা দিতে যাই চ্যাপম্যানের নাজির রামহরি সিং নিজেদের বাহিনীর হেফাজতে নিয়ে চার-পাঁচ দিন সম্পূর্ণ অভুক্ত অবস্থায় আটকে রেখে অত্যাচার চালাল।”

সিলেক্ট কমিটি তাদের গোপন রিপোর্টেও অত্যাচারের সত্যতা স্বীকার করে। রিপোর্টে বলা হয়, “মলঙ্গীরা প্রতিবাদ জানাতে যখন কলকাতায় আসে তাদের আটকে রাখা হয় এবং সিপাই বাহিনীর সাহায্যে তাদের কাজের জায়গায় ফেরত পাঠানো হয়।”

সিলেক্ট কমিটির নজরে এল— “গোমস্তা ও অন্যান্যরা প্রতিবাদে কলকাতায় शामिल হওয়া থেকে

মলঙ্গীদের বারে বারে বাধা দিয়েছে। মলঙ্গীদের প্রতি তাদের ব্যবহার ও উৎপীড়ন মলঙ্গীদের প্রতিবাদমুখর করছে।”

আরো বলা হল, কোম্পানি নিযুক্ত ইজারাদার বলরাম মিত্রের গোমস্তা মলঙ্গীদের ১৭৭৪ সালে অনুসন্ধান কমিটির সামনে উপস্থিত হতে দেয়নি।

কোনো মলঙ্গী আসল ও নকল বাটখারার ওজন নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাদের নির্মমভাবে মারা হয়েছে। প্রহারে, প্রহারে জর্জরিত হয়েছে ওরা।

দয়ারাম হালদার, ২৪ পরগণার এক মলঙ্গী জানিয়েছিল ওখানকার গোমস্তা পায়ের জুতা খুলে দয়ারামের পিঠে নির্দয় ভাবে বারে বারে ঘা দিয়েছে। তাকে বুট জুতোয় পিষ্ট করেছে গোমস্তা।²⁰

১৭৯৯ সালে বিদ্রোহী মলঙ্গীরা গোপনে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করল। মজুরি বাড়ানো, কাজের সময় কমানো, কয়াল-গোমস্তা, কর্মচারী, দারোগা চক্রের শোষণ-মুক্তি হল প্রধান দাবি।

খেজুরি, হিজলি, কাঁথি, বীরকুল, মীরগোদার মলঙ্গীরা গড়ে তুলল ঐতিহাসিক ‘সংকট কমিটি’। বিক্ষোভ ক্রমশ আন্দোলনের রূপ নিল। রামু দিগা, ভগবান মাইতি, হারু মণ্ডল, জয়দেব সালু, হারু পাত্র, হরেকৃষ্ণ ভূঞা প্রমুখ বহু আন্দোলনকারী কমিটির নেতৃত্বে থেকে প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় হলেন। ১৮০০ সালের ২৯শে এপ্রিল কাঁথি মহকুমার বীরকুল অঞ্চলের (রামনগর) বলাই কুণ্ডুর নেতৃত্বে পথে নামল এক বিরাট শোভাযাত্রা। বলাই কুণ্ডুর লবণ এজেন্ট চ্যাপমানের মালির ভাই বীরকুলের মতো রামনগরের অন্য প্রান্ত মীরগোদা থেকে অপর একটি শোভাযাত্রার মিলিত উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী হত-দরিদ্র মলঙ্গী কাঁথির লবণ কুঠিতে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। পথে যোগ দিল বিভিন্ন উপকূল থেকে আসা মলঙ্গী। মলঙ্গীরা এল বালিসাহী, দেউলি, সাপুয়া, পিছাবনীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। শোভাযাত্রা বিশাল আকার নিল। হাঁটতে হাঁটতে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার শিকার মলঙ্গীরা কাঁথির পথে নিমক কুঠিতে কোম্পানির লবণ এজেন্ট চ্যাপমানের কাছে জমা দিল আবেদন পত্র। দাবি ছিল লবণের উপযুক্ত পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি যাতে উৎপাদন খরচ সামলে আনা যায়, বেগার ও ভেট প্রথা রোধ করা ইত্যাদি।

২৯শে এপ্রিলের এই শোভাযাত্রাসহ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন মলঙ্গীদের একজোট হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। বরাবরের অসংগঠিত বিচ্ছিন্ন এই নিরন্ন শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে শিখল। শিখল আর নীরবে পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়— এগিয়ে যেতে হারে সামনের দিকে। পথ যতই কঠিন হোক তাদের পেটের অন্ন জোগানোর জন্য লড়াইয়ের ময়দান হল আসল ক্ষেত্র। এই আন্দোলন এখানেই থেমে থাকেনি। দফায় দফায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে। নানা ভাবে বিক্ষোভ আন্দোলন চললেও কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শোষণ ও শাসন একই ভাবে চালিয়ে যায়। যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ। মলঙ্গীরা প্রতিরোধে शामिल হয়েছে চব্বিশ পরগণায়। হিজলি-কাঁথির আগে ১৭৯৫ সালে চব্বিশ পরগণার মুরাগাছার মলঙ্গীরা ছদাদার রামতনু দত্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে शामिल হয়েছে। এরকম বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত হলেও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধেনি। ওখানকার বিভিন্ন খালাড়ির মলঙ্গীরা একজোট হতে পারেনি-পারেনি আন্দোলনে আন্দোলনে জেরবার করে তুলতে ব্রিটিশ শাসনকে।

আন্দোলনের ঢেউ যতই বাড়তে লাগল দাবি-দাওয়ায় ব্যাপারে কোম্পানির প্রতিক্রিয়া হল তার পরেই। লবণ শ্রমিকদের দাবি উপেক্ষা করে ওই শিল্পের উন্নতির কোনো ব্যবস্থা তো নিলই না বরং মলঙ্গীদের ওপর নানা ভাবে শাসন চলল, শোষণের প্রক্রিয়া বাড়িয়ে মুনাফার লক্ষ্যে লবণ রপ্তানি বাড়ানোর দিকেই নজর দিল। বাড়ল না পারিশ্রমিক, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীর শোষণ চক্র অব্যাহতই রইল। একটি তথ্যে নজর দেওয়া যাক— In 1802 the Kunjapur Khal from the Rasulpur to Hijli was excavated, to facilitate the carriage of salt to Calcutta-(Final report on the survey and settlement operation in Distriect of Midnapur-A.R. Jameson, page 6)²¹

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলার দুরদুমনান পরগণার মুড়াগাছায় বিপুল সংখ্যক আজুরা মলঙ্গী দলবদ্ধভাবে কর্মতাগ করে পলায়ন করে। মুড়াগাছা অঞ্চলের জনসাধারণ তাদেরকে আশ্রয় ও খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল এবং ভবিষ্যতেও এধরনের সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দতে উক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি উপর নির্ভর করে আজুরা মলঙ্গীদের পনেরটি পরিবার চব্বিশ পরগণার তন্তুবাড়িয়া অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল এবং ওখানকার জনসাধারণ তাদেরকে আশ্রয় ও খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল।²² মলঙ্গীদের বিদ্রোহের কারণ ছিল খুবই সঙ্গত। তারা লবণ প্রস্তুত করে ইজারাদারদের কাছে উৎপাদন মূল্যের থেকে কম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। তাছাড়া তাদের নানারকম ভেট দিতে এবং

বেগার খাটতে বাধ্য করা হত। এইসব পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের মলঙ্গী রা বিক্ষিপ্তভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল অবিভক্ত মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের মলঙ্গী গণ একজোট হয়ে আন্দোলন শুরু করে এবং শোভাযাত্রা করে কাঁথি শহরে উপস্থিত হয়ে লবণের মূল্যবৃদ্ধি, বেগার ও ভেট প্রথা রদ ইত্যাদি দাবি সম্বলিত একটি দাবিপত্র কলকাতায় কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে। মলঙ্গী দের এই প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীরকুলের মলঙ্গী দের প্রধান বলাই কুণ্ডু। কিন্তু মলঙ্গী দের এই সকল অভাব অভিযোগের কোন প্রতিকার হয়নি।²³ উপরোক্ত দাবী আদায়ের জন্য দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চালাতে থাকে কিন্তু কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই সকল দাবীর প্রতি কর্ণপাত করেনি।²⁴

সমগ্র মলঙ্গী সমাজ বুঝল প্রেমানন্দ সরকারের এই অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি। তাদেরও দৈনন্দিন জীবনের উপলব্ধি, বুঝল এ লড়াই মলঙ্গীদের জীবন ধারণের, তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই। যতক্ষণ না দাবি আদায় হয় ততক্ষণ লড়াইতে তারা একমত হল। প্রেমানন্দের আহ্বানে মলঙ্গীরা একজোট হয়ে শোভাযাত্রা করে কাঁথি লবণ কাছারিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। মীরগোদা থেকে বহু মলঙ্গী যেমন শোভাযাত্রা এল, বীরকুল, বালিশাহী, দেউলি, রানিয়া অঞ্চলের সমস্ত খালাড়ি থেকে প্রায় দশ হাজার মলঙ্গীর ঐক্যবদ্ধ শোভাযাত্রা জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখ কাঁথি লবণ মহলের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। সারা কাঁথি অনাহারক্লিষ্ট স্বল্পবাস মলঙ্গীদের সরব উপস্থিতিতে উত্তাল কাঁথি লবণ অফিসের ইংরেজ এজেন্টের কাছারি ঘিরে ফেলল। এজেন্ট কাছারি থেকে বাইরে এলে আন্দোলনকারী মলঙ্গীরা সমস্বরে দাবি জানাতে থাকে। এজেন্ট মি. হিউয়েটের পাইক পেয়াদারা প্রেমানন্দ সরকারকে গ্রেপ্তার করে কাছারিতে আটকে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে যেন আঙুনে ঘি পড়ল- গণবিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল কাঁথির নিমক মহলের কাছারি চত্বর। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে লবণ শ্রমিক মলঙ্গীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করল ইংরেজ এজেন্ট। এককট্টা মলঙ্গীরা মৌখিক আশ্বাসে বিশ্বাস না রেখে লিখিত প্রতিশ্রুতির দাবি জানাতে থাকে। যতক্ষণ না লিখিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে ততক্ষণই ঘেরাও চলবে জানিয়ে দিল মলঙ্গীরা। দাবি দাওয়া নিরসনে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হল এজেন্ট মি. হিউয়েট।

সেই সময়ের ব্রিটিশ বিরোধী অত্যাচার-প্রতিরোধ আন্দোলনে কয়েক হাজার মলঙ্গীর সংঘবদ্ধ সংগ্রাম যথেষ্ট গৌরবের। শোষিত শ্রমিকের জোটবদ্ধ সংগ্রাম, তাদের সাহসিকতা এবং লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা পরবর্তী বিদ্রোহগুলিকে করেছে সংগ্রামমুখর। আজ থেকে দু'শ বছরেরও বেশি আগের আন্দোলনের ধারা শুধু সে সময় নয় আজকের দিনেও যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করে-খেটে খাওয়া শোষিত মানুষকে উজ্জীবিত করে।

মলঙ্গীদের বিক্ষোভ আন্দোলন কী পর্যায়ে ছিল তা তৎকালীন এজেন্ট ১৮০৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি জেলা কর্তাকে জরুরি ভিত্তিতে লিখিত ভাবে জানিয়েছিল। সেই রিপোর্ট ছিল এইরকম—

With Premananda Sarkar at their head they first proceeded to the Mofassil and having prevailed upon a number of the lower class of Malangis to join then, came with about three hundred followers to my Cachary in a most clamorous unprecedented manner insisting upon an immediate compliance with their claims or that they would leave off work and from information of my darogas in different parts and the head Malangis many more preparing to follow their example at the instigation of Premananda Sarkar and his brother Pawl Cutiva.

১৮০৬ সালের ৬ই মে মি. ম্যাসন বণিক সভার কাছে তার রিপোর্টে লিখল, “গতকাল প্রেমানন্দ সরকার কয়েক শত অনুগামীসহ আমার কাছে আসে। বোর্ডের দেওয়া প্রতিশ্রুতি, যার প্রতিলিপি আমাকে কলকাতায় দেওয়া হয়েছে তা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী করার জন্য চাপ দিতে থাকে। অত্যন্ত রাঢ় ও উদ্ধত ভাবে তার ভ্রান্ত পথে চালিত অনুগামীসহ চূড়ান্ত উত্তেজক কথাবার্তায় পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। এমনকী আমার প্রতি তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহ উত্তেজক কথাবার্তা আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনিিনি। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এজেন্ট ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।”²⁵

পরিশেষে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে প্রেমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে কয়েকশত মলঙ্গী কোম্পানির লবণ কারখানার সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অবিলম্বে সবরকম শোষণ ও উৎপীড়ন বন্ধ করার এবং মলঙ্গীদের উৎপন্ন লবণের মূল্যবৃদ্ধির দাবি নিয়ে তারা কাঁথির লবণ অফিসের ইংরেজ এজেন্টের কাছারি ঘিরে ফেলে। বিদ্রোহ প্রদর্শনকালে এজেন্টের পাইক, বরকন্দাজগণ প্রেমানন্দকে গ্রেপ্তার করলে মলঙ্গীরা আরোও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় এজেন্ট বিপদ বুঝতে পেরে বিদ্রোহীদের সব দাবি পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।²⁶ বার বার প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি এবং তা কাজে

পরিণত না করার ফলে বিক্ষোভ আন্দোলনে টনক নড়ল বড়োলাটের। ব্রিটিশ সরকার দেখল অত্যাচারের প্রতিরোধ হচ্ছে এবং শুধু মলঙ্গী নয় ক্রমশ অন্যান্য অত্যাচারিত মানুষও ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে সরকারের। এই চিন্তাভাবনা করে বড়োলাট মলঙ্গীদের অবস্থার পরিবর্তনে আপাতদৃষ্টিতে কিছু সুপারিশ করে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাকে অনেকগুলি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। আদিবাসী অভ্যুত্থান, জমিদার, সম্ম্যাসী-ফকির যারা মূলত কৃষক অথবা ভূমিহীন কৃষিজীবী, মলঙ্গী সংগ্রাম, ওয়াহাবি আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন, সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন, সংগঠিত কৃষক, ছাত্র-যুব ও নারী আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে মলঙ্গী বিদ্রোহ, নায়ক বিদ্রোহ এবং চোয়াড় বিদ্রোহ জেলা হিসেবে মেদিনীপুরের নিজস্ব মাটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের স্বাধিকার রক্ষা এবং বহিঃশক্তির শাসন শোষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরবাসীর প্রথম আন্দোলনে সক্রিয় মলঙ্গীরা মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের লোনা জলে লবণ উৎপাদনকারী দরিদ্র অসহায় মানুষ। কম মজুরিতে লবণ উৎপাদনে বাধ্য করত কোম্পানির এজেন্টরা। অসহনীয় অবস্থা থেকে প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মলঙ্গীরা গঠন করে 'সংকট কমিটি'। রামু দিগা, ভগবান মাইতি, হারু মণ্ডল, হারু পাত্র, জয়দেব সাহু, বৈষ্ণব ভূঞা প্রমুখ ছিলেন প্রথম সারিতে। দু শতাব্দী আগে বীরকুল ও মীরগোদা এলাকার বহু নাম না জানা মানুষ ১৮০০ সালের ২৯শে এপ্রিল বলাই কুড়ুর নেতৃত্বে আন্দোলন করেন। সাময়িক প্রতিশ্রুতি পেয়ে আন্দোলন স্থগিত রাখলেও ১৮০৪ সালে প্রেমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে আরো বিপুল সংখ্যক মলঙ্গী এজেন্টের কাছারি ঘেরাও করে। প্রেমানন্দকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলন দমন করা যায়নি বরং উত্তাল হয়ে ওঠে ক্ষুব্ধ মলঙ্গীরা। এক্ষেত্রেও এজেন্ট দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বিদ্রোহ সাময়িক স্থগিত হয়।²⁷

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোম্পানির একচেটিয়া লবণ-ব্যবসার পতন শুরু হয়। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ও বেশীমাত্রায় সস্তা দামে লিভারপুলের লবণ এদেশে আমদানি হতে থাকায় বাঙলাদেশে কোম্পানির লবণ-ব্যবসা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত লবণ-ব্যবসার ইতিহাস-দেশী ও বিদেশী লবণের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ইতিহাস। মলঙ্গীরা লবণ উৎপাদনে উৎসাহিত হওয়ার মতো সুযোগ-সুবিধে না পেয়ে লবণ-তৈরি ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়। আর্থিক দিক দিয়েও উৎপাদকদের কাছে লবণের ক্ষেত্র আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। গ্রামাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ, বন্ধ জলাশয় ও পচা খানাডোবার দূষিত আবহাওয়া ছেড়ে তাই শমিকরা ১৮৫০ সাল থেকে কলকাতা এবং কাছাকাছি শহরাঞ্চলের দিকে চলে যেতে শুরু করল উপযুক্ত কাজের সন্ধান। মেদিনীপুরের ব্যাপক লবণশিল্প অবশেষে পরিণত হ'ল 'সীমিত গৃহশিল্প'। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধিজীর ডাকে মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুকের সম্পন্ন চাষীদের নেতৃত্বে 'লবণ আন্দোলন' লবণ উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে।²⁸

References

- বসু, যোগেশচন্দ্র, *মেদিনীপুরের ইতিহাস*, সেন ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৪১৬, কলকাতা, পৃঃ ২১০; মিশ্র,রবীন্দ্রনাথ, *লোনা ঘাম লোনা রক্ত মেদিনীপুরের লবণ ও মলঙ্গীদের সংগ্রাম*, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৪।
- Sinha, N. K., *Economic History of Bengal*, Vol - II, 1968, p. 25
- Ibid*, pp.5-12,224.
- চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস*, কাকলি, ১৯৮৬, পৃঃ ৭১।
- Das, B. S., 'Economic and Demographic Changes in the South-West Bengal', *Quarterly Review of Historical Studies*, Vol. XI, No. 8, pp. 168-170
- Chaudhury, S.B., *Civil disturbances during the British Rule in India (1765-1857)-"Approach to the Subject, op, cit., page 93.*
- চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৭৩।
- District Gazetteer*, Singhbhum, Saraikela & Kharswan, pp, 31-33.
- দাশ,বিনোদশঙ্কর, *মেদিনীপুরঃইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন*, পৃঃ ২৮৬-২৮৭।
- তদেব*, পৃঃ ২৮৮
- মাইতি, হরিপদ, দাস, মন্মথনাথ, দাস, আশুতোষ, জানা, সুনীত (সম্পা.), *মেদিনীপুর আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ*, প্রথম খণ্ড, মেদিনীপুর আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র, মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর, জুলাই ২০২২, পৃঃ ২৬।
- মিশ্র, রবীন্দ্রনাথ, *লোনা ঘাম লোনা রক্ত মেদিনীপুরের লবণ ও মলঙ্গীদের সংগ্রাম*, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩৬-৩৭।
- তদেব*, পৃঃ ১৯-২০।
- Sinha, N. K. (ed.), *Midnapur Salt Papers: Hijili and Tamruk (1781-1807)*, Calcutta, p. 62

15. মিশ্র, রবীন্দ্রনাথ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৬৫।
16. *তদেব*, পৃঃ ৬৬।
17. *তদেব*, পৃঃ ৬৭।
18. চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস*, কাকলি, ১৯৮৬, পৃঃ ১১৫।
19. মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ১১৩।
20. মিশ্র, রবীন্দ্রনাথ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৬৭।
21. *তদেব*, পৃঃ ৭৩-৭৪।
22. Sinha, N. K. (ed.), *op. cit.*, p.62; রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ডি এন বি এ ব্রাদারস, কলিকাতা, পৃঃ ৯৮; চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ১১৫।
23. Sinha, N. K. (ed.), *op. cit.*, p.1101
24. চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ১১৬।
25. মিশ্র, রবীন্দ্রনাথ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৭৬-৭৭।
26. Sinha, N. K. (ed.), *op. cit.*, p. 136।
27. মিশ্র, রবীন্দ্রনাথ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৮০।
28. দাশ, বিনোদশঙ্কর, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ২৯৯।